

HALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZINING POETIK TALQINI

Tolibova Asalbonu G'ayratovna,

Buxoro davlat universiteti
Filologiya fakulteti talabasi
(O'zbekiston)

E-mail: asalbonutolibova@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20552850>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy o'zbek she'riyatining taniqli vakillaridan biri Halima Xudoyberdiyeva ijodida ayol obrazining poetik talqini tahlil qilinadi. Tadqiqotda shoira she'riyatida ayol timsolining badiiy-estetik mazmuni, uning ijtimoiy va ma'naviy mohiyati hamda ramziy ifoda vositalari o'rganiladi. Xususan, ayol obrazi orqali sevgi, iztirob, sabr, matonat va milliy qadriyatlar kabi tushunchalarning poetik ifodasi ochib beriladi. Shoira asarlarida ayol siymosi nafaqat lirik qahramon, balki jamiyatning ma'naviy tayanchi, hayot davomiyligi va axloqiy mezon timsoli sifatida talqin qilinishi ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: zamonaviy o'zbek she'riyati, ayol obrazi, poetik talqin, lirik qahramon, metafora, ramz, badiiy vositalar, milliy qadriyatlar, ayol sha'ni.

Аннотация. В статье анализируется поэтическая интерпретация образа женщины в творчестве одной из ярких представительниц современной узбекской поэзии Халимы Худойбердиевой. В исследовании изучаются художественно-эстетическое содержание, социальная и духовная сущность, а также символические средства выражения образа женщины в поэзии поэтессы. В частности, через женский образ раскрывается поэтическое выражение таких понятий, как любовь, страдание, терпение, стойкость и национальные ценности. Научно обосновывается, что в произведениях поэтессы облик женщины интерпретируется не только как лирический герой, но и как духовная опора общества, символ продолжения жизни и нравственный критерий.

Ключевые слова: современная узбекская поэзия, образ женщины, поэтическая интерпретация, лирический герой, метафора, символ, художественные средства, национальные ценности, честь женщины.

Abstract. The article analyzes the poetic interpretation of the female image in the works of Halima Khudoyberdiyeva, one of the prominent representatives of modern Uzbek poetry. The research examines the artistic and aesthetic content, social and spiritual essence, and symbolic means of expression of the female figure in the poet's poetry. In particular, through the female image, the poetic expression of concepts such as love, suffering, patience, resilience, and national values is revealed. It is scientifically substantiated that in the poet's works, the figure of a woman is interpreted not only as a lyrical hero but also as the spiritual backbone of society, a symbol of the continuity of life, and a moral criterion.

Keywords: modern Uzbek poetry, female image, poetic interpretation, lyrical hero, metaphor, symbol, artistic devices, national values, woman's honor.

Kirish. Halima Xudoyberdiyeva zamonaviy o'zbek she'riyatida ayol poetik obrazini markazga qo'ygan ijodkorlardan biridir. Uning she'rlari orqali ayolning ichki kechinmalari, ijtimoiy vazifalari va ruhiy holati o'quvchiga yetkaziladi. Bu

maqolada ayol obrazining badiiy vositalar, metafora va ramzlar orqali ifodalanish yo'llari, jamiyatdagi o'rni va zamonaviy muammolar bilan munosabati tahlil qilinadi. Shoira ijodi asosan lirik she'rlar orqali namoyon bo'ladi: ayolning ichki dunyosi sevgi, iztirob, ruhiy o'sish va milliy qadriyatlar bilan uyg'un holda tasvirlanadi. H.Xudoyberdiyeva she'riyatida milliy va umuminsoniy qadriyatlar bir-birini taqozo qiladi va zamonaviy ayol obrazining o'ziga xosligi paydo bo'ladi.

Asosiy qism. Zamonaviy o'zbek she'riyatida ayol obrazi milliy ong, ijtimoiy tafakkur va ruhiy tajribaning markaziy ifodachilaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Bu jarayonda Halima Xudoyberdiyeva she'riyati ayol timsolini nafaqat lirik qahramon, balki ma'naviy kuch va axloqiy mezon sifatida talqin etishi bilan alohida ajralib turadi. Shoira asarlarida ayol ko'pincha ona, yor, farzand tarbiyachisi kabi an'anaviy rollar bilan birga, jamiyat dardini yuragidan o'tkazuvchi ijtimoiy shaxs darajasiga ko'tariladi. Uning lirik qahramoni ichki iztirob, sabr va matonat orqali ruhiy poklanish yo'lini bosib o'tadi. H. Xudoyberdiyeva ayol qalbini tasvirlashda tabiat obrazlari, yer, non, beshik, ro'mol kabi ramziy detallarni poetik kod darajasiga olib chiqadi. Bu ramzlar orqali ayol siymosi millat davomiyligi va hayotiy barqarorlik timsoliga aylanadi. Shoira she'rlarida ayolning og'riqlari shaxsiy kechinma sifatida emas, balki davr va jamiyatning umumlashgan iztirobi sifatida yangraydi.

Natijalar va muhokama. H.Xudoyberdiyeva she'rlarida ayol obrazining ichki kechinmalari markaziy mavzu sifatida ko'rinadi. Jumladan, hayotiy kechinmalar, sevgi va oilaviy muammolar poetik tafakkur orqali ifodalanadi. Bu holat ayolning ichki dunyosi va jamiyatdagi o'rni chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

Oshiqlaring poyingga gul otib ham bo'ldi,
Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo'ldi,
Va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi,
Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol!

Mazkur she'riy parcha ayol obrazi orqali muqaddaslik va dunyoviy munosabatlar o'rtasidagi ziddiyatni badiiy ifodalashga qaratilgan. Shoira ayolni ijtimoiy va shaxsiy munosabatlar markaziga qo'ygan holda, uni tashqi baholardan ustun bo'lgan axloqiy va ma'naviy qadriyat sifatida talqin qiladi.

Birinchi misrada "Oshiqlaring poyingga gul otib ham bo'ldi" jumlasini orqali ayolga bo'lgan muhabbatning tashqi, marosimiy shakli tasvirlanadi. Gul – an'anaviy ravishda sevgi, ehtirom va sadoqat ramzi bo'lsa-da, u ko'proq ko'rinish, ya'ni haqiqiy muhabbatning yuzaki ifodasini anglatadi. Bu o'rinda shoira muhabbatning chin mohiyati bilan uning tashqi namoyishi o'rtasidagi farqni ochadi.

Ikkinchi misrada “Xilvatlarda labingdan bol totib ham bo‘ldi” ifodasi ishlatiladi. “Bol” metaforasi lazzat semasini anglatib, ayolning jismoniy jozibasi va erkaklar tomonidan istak obyektiga aylantirilgan jihatini ko‘rsatadi. “Xilvat” leksemasi esa bu munosabatlarning yashirin, jamiyat nazaridan pinhon kechganini bildiradi. Bu misrada shoira ayol tanasining iste‘mol obyektini sifatida qabul qilinishi muammosiga ishora qiladi.

Uchinchi misrada “Va bu haqda kimlargadir sotib ham bo‘ldi” satri orqali tanqidiy ohang kuchayadi. “Sotib bo‘ldi” iborasi ayol sha‘ni, uning shaxsiy hayoti va his-tuyg‘ularining g‘iybat, manfaat yoki obro‘ evaziga savdo qilinishini anglatadi. Bu yerda jamiyatning axloqiy nuqsonlari, ayol sha‘niga bepisand munosabat ochiq tanqid qilinadi.

So‘nggi misra – “Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol” – butun she‘rning g‘oyaviy kulminatsiyasi hisoblanadi. Oldingi misralarda sanab o‘tilgan holatlarga qaramay, shoira ayolni ontologik va ma‘naviy jihatdan daxlsiz, pok va muqaddas mavjudot sifatida ulug‘laydi. “Baribir” yuklamasi orqali tashqi munosabatlar ayolning asl mohiyatini o‘zgartira olmasligi qat‘iy ta‘kidlanadi.

Mazkur she‘riy parcha ayol obrazini murakkab va ko‘p qatlamli badiiy timsol sifatida namoyon etadi. Shoira bir tomondan jamiyatdagi ikkiyuzlamachilik, ayolga bo‘lgan iste‘molchilik va g‘iybatchilikni fosh etsa, ikkinchi tomondan ayolning ichki pokligi va muqaddasligini himoya qiladi. Natijada, asarda ayol sha‘nini tiklash, uni baholash mezonlarini ma‘naviylik asosiga ko‘chirish g‘oyasi ilgari suriladi. Bu jihatdan she‘r zamonaviy adabiyotda ayol konsepsiyasining ijtimoiy-falsafiy talqiniga munosib ilmiy material bo‘la oladi.

Bunda ayol obraziga bo‘lgan jamiyat munosabatining o‘zgaruvchan va manfaatga asoslangan tabiatini keskin tanqid qilinadi. Shoira ayolga nisbatan dastlabki maqtov va muhabbat da‘volari rad etilgach, munosabatning nafrat va ayblovga aylanishini badiiy qarama-qarshilik orqali ochib beradi.

Birinchi misra – “Avval: ‘Kel-ey, quchog‘imga to‘l, balq’, dedilar,” – ayolga bo‘lgan istakning ochiq va hatto buyruq ohangida ifodalanishini ko‘rsatadi. “Quchog‘imga to‘l” birikmasi ayol shaxsini emas, uning tanasini markazga qo‘ygan egallash va tasarruf istagini anglatadi. “Balq” fe‘li esa ayolning jozibasi, ko‘z-ko‘z qilinishi lozim bo‘lgan obyekt sifatida talqin etilganini bildiradi. Bu misrada ayol erkak nigohida estetik va shahvoniy qiymat bilan o‘lchanadi.

Ikkinchi misra – “Unamading, ayol o‘zi ters “xalq” dedilar” – ijtimoiy munosabatning keskin burilish nuqtasini ifodalaydi. Ayolning rozilik bermasligi (“unamading”) uning shaxsiy irodasi sifatida emas, balki “terslik” sifatida baholanadi. “Xalq” so‘zining qo‘shirnoq ichida berilishi badiiy ironiyani

kuchaytirib, ayolni hukm qilayotgan subyektning aslida ommaviy fikr niqobi ortidagi erkaklar manfaatiga xizmat qiluvchi qarashlar ekanini anglatadi.

Uchinchi misra – “Icholmagach yuz o‘girib sho‘r, talx, dedilar” – kuchli metaforik qatlamga ega. “Icholmagach” iborasi manfaatning qondirilmaganini bildiradi. Shundan so‘ng “yuz o‘girish” hodisasi yuz beradi, bu esa muhabbat da’vosining naqadar shartli ekanini fosh etadi. “Sho‘r” va “talx” sifatlari esa ayolning mohiyati emas, balki erkak istagi qondirilmagach paydo bo‘lgan subyektiv baho ekanini ko‘rsatadi. Bu yerda ayolning qiymati istakning bajarilishi bilan o‘lchanayotgani keskin tanqid qilinadi.

Ushbu parcha orqali shoira ayolga bo‘lgan munosabatlarning ikkiyuzlama tabiatini ochib beradi: rozilik bo‘lsa – maqtoov, rad etish bo‘lsa – ayblov. Biroq she’rning asosiy falsafiy xulosasi shundan iboratki, ayolning muqaddasligi tashqi baholar bilan belgilanmaydi. Shu jihatdan, parcha ayol obrazini mustaqil iroda egasi, axloqiy markaz va ma’naviy qadriyat sifatida talqin qiluvchi kuchli ijtimoiy-badiiy konsepsiyani ifodalaydi.

Sen daryosan o‘pganini qig‘oq yashirar
Juftim bo‘l, deb chopganini har toq yashirar,
Jannatim, deb quvonmasdan qumloq yashirar,
Sen baribir muqaddassan muqaddas ayol!

Ushbu bandda ayol obrazi tabiat timsollari orqali ramziy-falsafiy darajada yuksaltiriladi. Shoira ayolni insoniy munosabatlar doirasidan chiqarib, uni borliqning muqaddas unsurlaridan biri – daryo obraziga qiyoslaydi. Bu esa ayolning mohiyatan cheksiz, pok va hukm qilib bo‘lmas mavjudot ekanini anglatadi.

Birinchi misra – “Sen daryosan, o‘pganini qirg‘oq yashirar” – kuchli metaforik qatlamga ega. Daryo – hayot, davomiylilik va poklanish ramzi bo‘lsa, qirg‘oq – jamiyat, muhit va tashqi nazorat timsolidir. “O‘pganini yashirar” iborasi ayolga bo‘lgan mehr va yaqinlikning oshkora emas, balki yashirin va inkor etilgan holda mavjudligini ko‘rsatadi. Bu yerda jamiyat ayolga bo‘lgan muhabbatni tan olishdan ko‘ra, uni yashirishga moyil ekani tanqid qilinadi.

Ikkinchi misra – “Juftim bo‘l, deb chopganini har toq yashirar” – ayolga bo‘lgan ehtiyojning tan olinmasligini ifodalaydi. “Toq” so‘zi yolg‘izlik va ichki bo‘shliq timsoli bo‘lib, ayolni o‘ziga juft qilish istagi bor bo‘lsa-da, bu ehtiyoj ochiq e’tirof etilmaydi. “Chopganini yashirar” iborasi erkakning ayol sari intilishi mavjud, biroq u ijtimoiy stereotiplar tufayli inkor etilishini anglatadi.

Uchinchi misra – “Jannatim, deb quvonmasdan qumloq yashirar” – ayolning hayot manbayi, saodat va najot ramzi sifatida qabul qilinishi bilan birga, bu haqiqatning e’tirof etilmasligini yanada chuqurlashtiradi. “Jannatim” so‘zi ayolning

ma'naviy va ruhiy najot manbai ekanini bildirsa, "qumloq" timsoli befarqlik, qurib qolgan qalb va hissiy saholikni anglatadi. Bu qarama-qarshilik ayolning qadri ko'pincha faqat yo'qotilgach anglanishini badiiy tarzda ifodalaydi. Mazkur band ayol obrazini tabiat va kosmik uyg'unlik bilan bog'liq ramziy timsol sifatida ochadi. Shoira ayolni yashirish mumkin bo'lgan sir emas, balki inkor etib bo'lmaydigan haqiqat sifatida talqin qiladi. Daryo, qirg'oq, qumloq kabi obrazlar orqali ayolning pokligi, hayotbaxshligi va muqaddasligi jamiyatning ikkiyuzlamachi munosabatlariga qarshi qo'yiladi. Shu jihatdan, parcha she'rning umumiy konsepsiyasini – ayol sha'nining abadiy muqaddasligi g'oyasini falsafiy va ramziy jihatdan yanada chuqurlashtiradi.

Asli bu bor ermaklarning borar yeri sen,
Rostu yolg'on ertaklarning borar yeri sen,
Asov otday erkaklarning borar yeri sen,
Sen baribir muqaddassan muqaddas ayol!

Mazkur bandda shoira ayol obrazini borliqning yakuniy manzili, ma'naviy markazi va erkak ruhiyati uchun tayanch nuqta sifatida talqin qiladi. Oldingi bandlarda tanqid qilingan ikkiyuzlamachi munosabatlar bu yerda umumlashtirilib, ayol-erkak hayotidagi barcha yo'llarning oxiri sifatida yuksak darajada ramziylashtiriladi.

Birinchi misrada "ermak" so'zi orqali ayollarga nisbatan past nazar bilan qaraydigan, ayollarning or-nomusi, iffatini qo'lida o'yinchoq qiladigan erkaklar nazarda tutiladi. "Borar yeri" iborasining qo'llanishi ayolni barcha vaqtinchalik mayllarning yakuniy manzili sifatida ko'rsatadi. Misrada metafora badiiy san'ati mohirona qo'llanilgan. Mazkur "ermaklarning borar yeri" jumlasida – ayol hayotiy tajribalar va o'tkinchi hissiyotlarning yakuniy ma'noga aylanish nuqtasi sifatida ko'rsatilgan.

"Rost-u yolg'on ertaklarning borar yeri sen" misrasida "rost-u yolg'on" qarama-qarshiligi orqali antiteza yuzaga keladi. Ertak timsoli erkak hayotidagi romantik va xayoliy tasavvurlarni ifodalaydi. Shoira ayolni nafaqat haqiqat, balki yolg'on orzularning ham yakuniy manzili sifatida talqin qiladi. Misrada metafora san'ati orqali "ertaklarning borar yeri" – hayotiy tajribalar va orzularning ma'naviy yakuni ekanligi ochib berilgan. Ikki misra davomida qo'llanilgan "borar yeri sen" iborasining takrir san'ati orqali qayta-qayta qo'llanishi g'oyani kuchaytiradi.

Uchinchi "Asov otday erkaklarning borar yeri sen" misrasida erkak obrazi asov otga qiyoslanadi. Bu qiyos erkak tabiatidagi beqarorlik, yovqarashlik va jilovsiz ehtirolarni ifodalaydi. Ayol esa ana shu asovlikni to'xtatuvchi, tartibga soluvchi kuch sifatida ko'rsatiladi. Ushbu misrada "asov otday erkaklar" – erkak tabiatining

beqarorligini jonli tasvirlash orqali tashbeh san'atidan mohirona foydalanilgan. Mazkur bandda ayol obrazi erkak ruhiyati va hayot yo'lining yakuniy manzili sifatida falsafiy darajada umumlashtiriladi. Shoira ayolni vaqtinchalik zavqlar, yolg'on orzular va jilovsiz ehtiroslar ustidan hukmron bo'lgan barqaror ma'naviy markaz sifatida talqin qiladi. Qo'llangan metafora, tashbeh, antiteza va takrorlar she'rning g'oyaviy yukini kuchaytirib, ayol sha'nini mutlaq muqaddas qadriyat darajasiga ko'taradi.

Chorlaganda sen kelsang, goh bekor kelsang-da,
Mast davraga bir sarin yel, bir tor kelsang-da,
Xor kelsang-da, nomardlarga goh xor kelsang-da,
Sen baribir muqaddassan muqaddas ayol!

Ushbu bandda shoira ayol obrazini jamiyat hukmlariga, vaziyat va manfaatga bog'liq ravishda o'zgarib turuvchi baholar fonida tasvirlaydi. Ayolning qadri chaqirilgan paytida, davra kayfiyatiga mos yoki mos emasligiga qarab belgilanadigan holat tanqid qilinadi. Shunga qaramay, ayolning muqaddasligi o'zgarmas mezon sifatida ilgari suriladi.

Birinchi misrada ayolning ijtimoiy munosabatlardagi ishtiroki erkak irodasi va ehtiyojiga bo'ysundirilgan holda tasvirlanadi. "Chorlaganda" fe'li ayolni subyekt emas, balki chaqiriqqa javob beruvchi obyekt sifatida ko'rsatadi. "Bekor kelsang-da" iborasi esa ayolning kelishi ba'zan qadrsiz, keraksiz deya baholanishini anglatadi.

Ikkinchi misrada ayol "mast davra" kontekstida tasvirlanadi, ya'ni ong va axloq nazorati yo'q muhitda. "Bir sarin yel, bir tor" ifodasi ayolning kayfiyatga qarab turlicha baholanishini bildiradi: ba'zan yoqimli, ba'zan esa noqulay unsur sifatida qabul qilinadi.

Uchinchi misrada "xor" so'zi ikki xil semantik qatlamda qo'llanib, kuchli badiiy ta'sir uyg'otadi. Bir tomondan ayolning kamsitilishi, ikkinchi tomondan esa nomardlar uchun ayolning mavjudligi vijdon azobi va aybni eslatuvchi omilga aylanishi ifodalanadi. Mazkur bandda ayol obrazi jamiyat kayfiyatiga qarab baholanadigan obyekt sifatida ko'rsatilsa-da, shoira bu yondashuvni inkor etadi. Ayolning qadri mast davralar, nomardlar yoki vaqtinchalik ehtiyojlar bilan o'lchanmasligi ta'kidlanadi.

Keyingi bandda ayol obrazi sabr, kamtarlik va tarixiy dard yukini ko'tarib kelayotgan ma'naviy timsol sifatida tasvirlanadi. Shoira ayolning tashqi sokinligi ortida jamlangan chuqur ichki fojiani ochib beradi va uni jamiyat tomonidan doimiy ayblanib kelgan mavjudot sifatida talqin qiladi.

Birinchi misra – "Qimtinasan, astagina ko'tarasan bosh" – ayolning ichki madaniyati, kamtarligi va o'zini tiyib yashashiga ishora qiladi. Bu hol ayolning kuchsizligi emas,

balki ma'naviy tarbiya va sabr natijasi sifatida talqin etiladi. Ayol baland ovoz bilan e'tiroz bildirmaydi, ammo bu sukut ichida izzat va matonat mujassam.

Ikkinchi misra – “Ming yillikdir ko‘zingdagi jovdiragan yosh” – ayol ko‘z yoshlari individual fojia emas, balki tarixiy va ijtimoiy dard ramzi ekanini ko‘rsatadi. Shoira ayolning azobi asrlar davomida takrorlanib kelayotgan ijtimoiy adolatsizliklar natijasi ekanini ta'kidlaydi. Bu yerda ayol ko‘zidagi yosh butun insoniyat tarixidagi ayol fojiasining umumlashgan ifodasiga aylanadi.

Uchinchi misra – “Gunohkorlar mingu bitta senga tegar tosh” – jamiyatdagi axloqiy paradoksni ochadi: aslida aybdor bo‘lganlar ayolni ayblaydi, uni jazolashga urinadi. Bu misra orqali shoira ayolning ko‘pincha aybsiz holda aybdor chiqarilishi, unga nisbatan zo‘ravon hukm yuritilishi holatini keskin tanqid qiladi. Mazkur band ayol obrazini sukut ichida azob chekayotgan, ammo ichki kuchi va ma'naviy pokligini yo‘qotmagan timsol sifatida talqin qiladi. Shoira ayolni ayblov ostida yashovchi jabrdiyda emas, balki tarixiy sabr va ma'naviy bardoshlik ramzi sifatida yuksaltiradi. Shu jihatdan, parcha she'ning umumiy konsepsiyasini – ayol sha'ning muqaddasligi har qanday ijtimoiy hukmdan ustun ekanini yanada chuqurroq falsafiy mazmun bilan boyitadi.

Keyingi band she'ning g'oyaviy va badiiy jihatdan eng chuqur qatlamlaridan birini tashkil etadi. Shoira ayol obrazini jismoniy va ruhiy izlar orqali tasvirlab, uning boshidan kechirgan sinovlari, azoblari va jamiyat yuklagan mas'uliyatni umumlashtirilgan timsolga aylantiradi.

Birinchi misra – “Harir, xushbo‘y badaningda toshlar izi bor,” – ayol tanasining nozikligi va latofati fonida zo‘ravonlik va adolatsizlik izlarini qarama-qarshi qo‘yadi. Ayol “harir, xushbo‘y” sifatlari bilan go‘zallik va poklik ramzi sifatida berilgan bo‘lsa, “toshlar izi” iborasi unga qaratilgan jismoniy va ma'naviy tajovuzlarni anglatadi. Bu qarama-qarshilik ayolning nozik tabiatiga qaramay, u ko‘tarishga majbur bo‘lgan og‘ir sinovlarni ochib beradi.

Ikkinchi misra – “Ko‘kragingda egilgan ne boshlar izi bor,” – ayolni tayanch, panoh va suyanish nuqtasi sifatida talqin qiladi. “Egilgan boshlar” obrazida ayol oldida bukilgan taqdirlar, iltijo, itoat yoki mehr izlayotgan insonlar timsoli mujassam. Bu misra ayol zimmasiga yuklangan mas'uliyat va fidoyilikni, uning boshqalarga suyanish imkonini beruvchi markaz ekanini ifodalaydi.

Uchinchi misra – “Quyosh izi, kuydirgan quyoshlar izi bor,” – ayol hayotining mashaqqatli yo‘lini yanada umumlashtiradi. Quyosh bu yerda hayot sinovlari, vaqt va mehnat ramzi sifatida namoyon bo‘ladi. “Kuydirgan” so‘zi ayolning ko‘p bor kuyib-pishganini, biroq sinmaganini anglatadi. Ayol boshidan kechirgan og‘irliklar vaqtinchalik emas, balki uzoq davom etgan, takrorlangan jarayon ekaniga urg‘u

beriladi. Mazkur band ayol obrazini azob orqali poklangan, tarixiy va ijtimoiy sinovlarni o'z badanida mujassamlashtirgan muqaddas timsol sifatida yoritadi. Shoira ayolni nafaqat go'zallik ramzi, balki bardoshlilik, fidoyilik va ma'naviy yuksaklik timsoli sifatida talqin qiladi. Shu jihatdan, band she'rning asosiy g'oyasini – ayol sha'ni va mohiyatining mutlaq muqaddasligini eng ta'sirchan badiiy shaklda ifodalaydi.

So'nggi misra sifatida takrorlanib kelayotgan “Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol!” jumlasini butun she'r bo'ylab ayol sha'nini himoya qiluvchi g'oyaviy tayanch vazifasini bajaradi. Shoira bu misra orqali ayolning muqaddasligini na jismoniy izlar, na ko'rilgan zulm, na jamiyat yuklagan tamg'alar yo'q qila olmasligini qat'iy ta'kidlaydi. “Baribir” yuklamasi barcha jarohatlar, ayblovlar va iztiroblarga qaramay ayol sha'ni o'zgarmas, daxlsiz qadriyat ekanini bildiradi. Shu tariqa, she'r ayolni jabrdiyda sifatida emas, balki azob orqali poklangan, sinovlardan o'tib yanada yuksalgan muqaddas mavjudot darajasiga ko'taradi. Yakuniy misra butun asar davomida takrorlanib kelgan g'oyani yakunlabgina qolmay, uni falsafiy hukm darajasiga olib chiqadi. Ayol tanasida jamiyat izlari qolishi mumkin, biroq uning mohiyati – muqaddaslik – hech qachon yemirilmaydi. Ana shu qat'iy xulosa she'rning badiiy, ijtimoiy va axloqiy qiymatini belgilovchi asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Halima Xudoyberdiyeva bu she'rni shunchaki yozmadi, balki shoira bu misralar orqali o'zbek ayoli qadr-qiymatining mutlaq muqaddasligini kuyladi. O'zbek ayolining sabri esa alohida e'tirofga loyiq. Bu sabr – o'zlikdan tug'ilgan sukut emas, balki mas'uliyatdan tug'ilgan matonatdir. Ayol ko'pincha og'ir sharoitlarda ham oilani asrashni, farzandlarni to'g'ri yo'lga boshlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. U muammolarni baland ovozda emas, balki ichki kuch bilan yengadi. Aynan mana shu sabr tufayli minglab oilalar saqlanib qolmoqda, avlodlar davomiyligi ta'minlanmoqda.

Adabiyotlar:

1. Halima Xudoyberdiyeva. Saylanma. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2017.
2. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2005.
3. Ozod Sharafiddinov. Adabiyot – hayot darsligi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2010.
4. Umarali Normatov. O'zbek adabiyoti tarixi (XX asr). – Toshkent: Fan, 2008.
5. Dilmurod Quronov. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent: Akademiya nashri, 2012.
6. Abdulla Ulug'ov. Hozirgi adabiy jarayon. – Toshkent: Fan, 2016.
7. Aziz Qayumov. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2008.